

GESAMTUNIVERSITÄRER ENTWICKLUNGSPLAN 2028-33

Rückmeldung zum Entwurf GUEP 2028-33

Jörg Flecker, Anton Graschopf, Thomas König

Wien, im September 2025

Vorbemerkung

Der GUEP ist ein Planungs- und Strategiedokument. Er gibt für den angegebenen Zeitraum vor, worauf die Entwicklungspläne der Universitäten, die 2026 von den Rektoraten ausgearbeitet werden sollen, Bezug nehmen sollen. Der GUEP nimmt also die Stellung einer Transmission zwischen Gesamtstrategie und Einzelvereinbarungen (Entwicklungspläne und Leistungsvereinbarungen mit den öffentlichen Universitäten) ein und hat damit eine wichtige Steuerungsfunktion. In der Hierarchie der Planungsdokumente ist der GUEP in etwa gleichrangig mit dem FTI-Pakt, auch wenn der damit verbundene Mechanismus der Operationalisierung etwas anders ist. Aus diesem Grund haben drei Experten des FORWIT es übernommen, den Entwurf mit konkreten Hinweisen zu kommentieren.

Anzumerken ist, dass die vorliegende Einschätzung keine Stellungnahme des FORWIT im Sinne des FWIRG § 4 Z 5(1) ist, sondern eine konsolidierte Meinungsbildung der oben genannten Experten darstellt.

Der Fokus dieser Rückmeldung liegt auf Hinweise zu Konsistenz des Entwurfs, um die Verbindlichkeit des Textes zu erhöhen. Dabei werden zunächst einige konzeptionelle Hinweise gegeben, und anschließend Einzelhinweise zu ausgewählten Abschnitten des Entwurfs.

Konzeptionelle Hinweise

Die einleitend genannte Absicht des Dokuments, Prioritäten zu setzen, ist zu begrüßen. Es wäre gut, wenn dabei auch dargelegt würde, **wie diese Prioritäten in die Leistungsvereinbarungen mit den Universitäten übersetzt werden sollen**. In dem Zusammenhang könnte auch expliziter gemacht werden, welche Funktion das Dokument im Zuge der Ausarbeitung von Entwicklungsplänen sowie dann den darauf basierenden Leistungsvereinbarungen haben soll.

Strategisch wäre es sinnvoll, wenn eine **gezielte Verknüpfung mit den im Anhang aufgelisteten Strategiedokumenten hergestellt** wird, wo dies möglich scheint.

Einige der wissenschaftspolitischen Maßnahmen im GUEP sind inhaltlich sehr nahe bzw. sogar ident mit den Initiativen, die aktuell im Rahmen des nächsten ERA National Action Plans erarbeitet werden. Tatsächlich sind diese Initiativen für den Zeitraum 2026-28 vorgesehen und könnten somit direkt auf den GUEP einzahlen. Mithin könnte das, was im Rahmen des ERA NAP in den relevanten Initiativen ausgearbeitet sein wird (die folgenden fallen etwa ins Auge: „Research Assessment reformieren“ (CoARA); „Rahmenbedingungen für Karrieren in Wissenschaft und Forschung setzen“; „Internationale

Kooperationen in Wissenschaft, Forschung und Innovation“), explizit im GUEP aufgenommen werden. Das würde die **Verbindlichkeit dieser ERA NAP Initiativen für die Universitätsleitungen erhöhen** und sinnvolle Synergien in der hochschulpolitischen Steuerung schaffen.

Unklar ist in der aktuellen Fassung, wie die in den Abschnitten 2-4 (Lehre/Forschung/Dritte Mission) behandelten **Ziele mit den „Handlungsfeldern“ in Abschnitt 5 zusammenhängen**. Es fehlt hier in der Einleitung vielleicht noch ein Absatz, der die Struktur des Textes erklärt und zu Beginn des Abschnitts 5 eine Matrix, welche die drei Abschnitte in die dann folgenden Handlungsfelder übersetzt.

Einzelhinweise

Einleitung

Die in der Einleitung (S.2-3) genannten Stärken des österr. Universitätssystems Nummern 2-5 könnten, so wie im Falle von Nummer 1, mit einem Hinweis auf empirische Evidenz im Fußnotenapparat ausgestattet werden (zumindest dort, wo es diese Evidenz in synthetisch aufbereiteter Form gibt).

Auf S.2 könnte das Wort „vordergründig“ gestrichen werden, da es missverständlich ist (man könnte sich einen "Hintergrund" auch erwarten, der aber nicht genannt wird.)

In der Einleitung kommen Stichworte „Demokratievermittlung“ und „Weiterentwicklung der Gesellschaft“ vor. Es wäre gut, an manchen Stellen im Text konkreter darauf zurückzukommen. Passend wäre dafür z.B. Abschnitt 4.3, wo ein eigener Unterpunkt zu Demokratie und Wissenschaftsfreiheit eingefügt werden könnte.

Abschnitt 2.1

Hier könnte neben den wichtigen Punkten „Barrierefreiheit“ sowie „Beratung und Unterstützung“ auch das Studium selbst, also die Form und der Inhalt der Lehre angesprochen werden. Stichwort zur sozialen Dimension wäre habitussensitive Lehre. Auch bei Geschlecht (Punkt c) könnte auch die Anpassung der Inhalte der Studien hingewiesen werden.

Abschnitt 2.2

Neben den wichtigen Punkte a, b, und c sollte die Qualität der Beschäftigung der Lehrenden und deren Karriereperspektiven angesprochen werden. Z.B. Ausbau der Karrierewege, welche die Lehre in den Mittelpunkt stellen; mehr unbefristete Beschäftigung etc.

Abschnitt 3.2

Punkt a ist sehr wichtig und sollte Priorität bekommen. Der Text bleibt hier aber recht vage und könnte durch Verweis auf CoARA (--> ERA NAP) konkretisiert werden. Zudem wären Lehre und dritte Mission explizit zu nennen, um den Punkt zu konkretisieren.

In Punkt c könnten die verschiedenen Karrierewege mit jeweiligen Schwerpunkten auf Forschung, Lehre oder dritte Mission explizit genannt werden.

Abschnitt 3.4

Die in Punkt c angemerkte österreichweite Abstimmung im Datenmanagement sollte auf bereits mit erheblichen Ressourcen entwickelte gemeinsame Standards bei Forschungsinformationssystemen zurückgreifen; konkret liegt mit dem abgeschlossenen Projekt RIS-Synergie eine Konzeptstudie für ein nationales Forschungsportal vor, welches der Umsetzung harret.

<https://zenodo.org/records/14972444>

Abschnitt 4.2

Im Titel sollte nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Gesellschaft genannt werden:

"Wissenstransfer und Verwertung von Innovation in die Wirtschaft und die Gesellschaft ermöglichen und sicherstellen"

Ein eigener Unterpunkt könnte die Bedeutung des Wissenstransfers für die öffentlichen Dienstleistungen bzw. die Daseinsvorsorge (inklusive Bildungs- und Gesundheitswesen) sowie die öffentliche Verwaltung und die Politik (Stichwort: Absicherung und Erweiterung der Demokratie) hervorstreichen.

Punkt c: "Enterpreneurship Education" könnte durch eine zeitgemäßere Formulierung ersetzt werden.